

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.
БАЧИНСЬКИЙ Т.О.

Запровадження ефективного суб'єкта стратегічної дії в експертній сфері

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із важливих елементів теорії детінізації влади – владних відносин щодо забезпечення інституційної комплементарності влади у формуванні ефективного суб'єкта стратегічної дії в експертній сфері.

Метою дослідження є вивчення існуючого досвіду розбудови успішних країн у запровадженні ефективного консолідованого суб'єкта стратегічної дії на засадах інституційної комплементарності його складових.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. В статті обґрунтована необхідність обмеження девіаційних процесів у владі засобами стратегії модернізації існуючої моделі влади на основі запровадження інституційної комплементарності у формуванні інтегрованого суб'єкта стратегічної дії.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних основних висновків: 1) владі розвинутих країн вдалося обмежити негативний вплив тіньових влад за рахунок побудови консолідованого суб'єкта стратегічної дії; 2) важливим негативним чинником дії інтегрованого суб'єкта стратегічної дії є втрата з боку влади контролю за одним із його сегментів; 3) формування консолідованого суб'єкта стратегічної дії доцільно здійснювати на основі інституційної комплементарності з боку його складових; 4) забезпечення розвитку моделі експортноорієнтованої економіки з суттєвим інноваційним потенціалом доцільно здійснити в сфері вітчизняно–оборонно–промислового комплексу.

Ключові слова: суб'єкт стратегічної дії, інституційна комплементарність, експортний потенціал оборонно–промислового комплексу.

Введение эффективного субъекта стратегического действия в экспертной сфере

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из важных элементов теории детенизации власти – властных отношений относительно обеспечения институциональной комплементарности власти в формировании эффективного субъекта стратегического действия в экспортной сфере.

Целью исследования является изучение опыта развития успешных стран во внедрении эффективного консолидированного субъекта стратегического действия на основе институциональной комплементарности его составляющих.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость ограничения девиационных процессов во власти средствами стратегии модернизации существующей модели власти на основе внедрения институциональной комплементарности и формирования интегрированного субъекта стратегического действия.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим основным выводам: 1) власти развитых стран удалось ограничить негативное воздействие теневых властей за счет создания консолидированного субъекта стратегического действия; 2) важным негативным фактором функционирования интегрированного субъекта стратегического действия является потеря со стороны власти контроля за одним из его сегментов; 3) формирование консолидированного субъекта стратегического действия целесообразно совершать на основе институциональной комплементарности со стороны составляющих; 4) обеспечение развития модели экспортноориентированной экономики с существенным инновационным потенциалом целесообразно совершать в сфере отечественного оборонно–промышленного комплекса.

Ключевые слова: субъект стратегического действия; институциональная комплементарность, экспортный потенциал оборонно–промышленного комплекса.

PREDBORSKIJ V.A.
BACHINSKY T.O.

Introduction of an effective strategic action enterprise Expert sphere

The subject of the research is the theoretical aspects of one of the important elements of the theory of de-shadowing of power – power relations to ensure the institutional complementarity of power in the formation of an effective subject of strategic action in the expert field.

The purpose of the study is to study the existing experience of building successful countries in the implementation of an effective consolidated entity of strategic action on the basis of institutional complementarity of its components.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial conditions for the formation of shadow power.

Results of the work. The article substantiates the need to limit the deviation processes in power

by means of a strategy of modernization of the existing model of power based on the introduction of institutional complementarity in the formation of an integrated subject of strategic action.

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the object of study.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) the authorities of developed countries have managed to limit the negative impact of the shadow government by building a consolidated entity of strategic action; 2) an important negative factor in the action of the integrated subject of strategic action is the loss of control by the authorities over one of its segments; 3) the formation of a consolidated subject of strategic action should be carried out on the basis of institutional complementarity on the part of its components; 4) ensuring the development of the model of export-oriented economy with significant innovation potential should be carried out in the field of domestic defense-industrial complex.*

Keywords: *subject of strategic action, institutional complementarity, export potential of the defense-industrial complex.*

Постановка проблеми. Системні процеси дисфункцій влади, деформації соціально-економічних процесів, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих інституційних владних обмежень, імперативів щодо засобів їх обмеження та перетворення на свою протилежність – ефективні прискорювачі соціально-економічного зростання.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіньової влади

відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, М.О. Кизима, С.О. Коваленка, В.В. Засянського, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені-юристи, зокрема кримінологи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тіньового, кланового, елітного двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм і стадій, закономірності ефективного обмеження тіньових кланових процесів, зокрема засобами запровадження суб'єкта стратегічної дії, потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньової, елітної, кланової влади в системі тіньової «автономної» держави, обмеження її двоєвладдя засобами інституційної комплементарності, зокрема розширення запровадженням в Україні модернової моделі влади з домінуючим ефективним впливом суб'єкта стратегічної дії.

Виклад основного матеріалу. Одним із найсуттєвіших факторів підвищення ефективності влади є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі вискоефективного державно-адміністративного управління, зокрема щодо експортно орієнтованої економіки, створення соціально відповідальної, мобільної, транспарентної, відкритої до інтересів широких сегментів суспільства політичної та економічної еліти, яка б враховувала головні стратегічні ін-

тереси суспільного розвитку. У зв'язку з цим закономірності розвитку елітного прошарку влади¹ країн, що домоглися успіхів у суспільних перетвореннях, їх позитивний досвід трансформацій у системі еліти, перетворення її на важливого інтегратора рушійних сил суспільства, стимулятора їх посилення потребують спеціального розгляду.

¹ Звертаючись до визначення, що надав провідний класик сучасного елітського дослідження Дж. Хіглі, еліти слід розуміти як суб'єктів (осіб або невеликих груп людей, об'єднаних у провідній організації, що завдяки перевагам свого стратегічного положення в системі суспільного поділу праці, перш за все у вищих державно-владних інституціях, можуть визнаватися та/або бути такими насправді як провідні суб'єкти розвитку країни, що здатні здійснювати постійний і значний вплив на його результати у певних макросуспільних стратегічних сферах (політиці, економіці, культурі, соціального капіталу тощо) [1, с. 35].

Елітний прошарок соціально-економічної структури суспільства визначається за двома головними критеріями: формальним – за офіційним становищем у соціальній структурі суспільства, важливості суспільної функції, що належить їй; ціннісним – за реальним суспільним авторитетом, що його мають певні особи, незалежно від їх формального (офіційного) статусу, потенціалом впливу на вирішення стратегічних суспільних завдань [2, с. 3–4]. В ідеалі ці обидва критерії повинні збігатися. Власне, ефективність влади великою мірою і виявляється саме в наближенні суспільства до цього ідеалу. Правляча політична, економічна еліта завжди має перевагу перед рядовими громадянами у наявності владного права, у тому числі легітимного та тіньового, повинно забезпечувати національні інтереси суспільства, а тому несе важливу відповідальність за їх стан.

Відповідно до вищезазначеного класичного визначення поняття «еліта», це не будь-яка група носіїв унікального ресурсу (влади, власності, культури, знань, освіти тощо), що може виконувати функції еліти, здатна до реалізації головних умов її діяльності. Так, найважливішою соціологічною вимогою до еліти є її відкритість, функціонування переважно в транспарентному режимі, тобто забезпечення публічного характеру оцінки і сертифікації кандидатів, кваліфікації їх діяльності, доходів, переваг, морально-етичних характеристик: чесність, відсутність корупційних інтересів, зв'язків, поміркованість щодо піраміди споживання, сповідання п'яти заповідей успішного менеджменту Коносука-Мацусита. Коносуке Мацусита розробив п'ять відомих заповідей успішного менеджменту, або п'ять «пунктів ідеології» будь-якої успішної команди: 1) слугування суспільству; 2) чесність і достоїнство; 3) спільна робота на загальне благо; 4) постійне удосконалення; 5) ввічливість та любов до людей. Це визначає наявність систематичного зв'язку еліт з усіма іншими соціальними інститутами, що функціонують автономно від влади та її механізмів: незалежні від держави ЗМІ, суспільної експертизи та інших утворень, які створюють середовище «публічності» як неодмінну умову обговорення, рефлексії над діями представників еліти і влади. Еліти не можуть виникати та функціонувати без відтворення конкурентних систем освіти і практики заняття ключових позицій і посад в системі громадської діяльності і державної служби, яка проходить під верифікаційним контролем суспільства, його засобів, ЗМІ, суспільних мереж, самоврядних організацій, громадянського суспільства, що спираються на суд, політичні партії. В механізми формування та функціонування еліти повинні бути закладені чисельні форми контролю суспільства над владою, свого роду «страхування» від суспільного зростання. Суб'єктом верифікації щодо входження кандидата до еліти повинна виступати професійна група чи культурне середовище з високим підтвердженням кваліфікаційно-професійним рівнем підготовки і високими морально-етичними характеристиками, що повинні засвідчити цінність та оригінальність досягнень даного кандидата, що претендує на входження до складу еліти. І лише після цього публічна діяльність останнього щодо суспільно значущих проблем перетворюють його в одного із представників еліт [3].

Зазначені засади функціонування елітного прошарку влади вступають у певні протиріччя щодо існуючих на Заході та в Україні проявів форм його діяльності. Так, еліти, як іноземні, так і вітчизняні, дуже часто функціонують у різного роду тіньових формах, зокрема кланів. Ця організаційна форма за певних умов може надати владі ряд переваг, однак кланова тіньова організація еліти часто протирічить зазначеним вище вимогам до неї: відкритості, професіоналізму, конкурентності освіти, високим морально-етичним якостям тощо, є носієм і підсилювачем кримінальної форми суспільної організації елітних прошарків злочинної влади.²

Перевага західних еліт виявилася в тому, що вони змогли небезпеки тінізації характеру криптоеліти використати на користь швидкого розвитку і зміцнення держави на основі консолідації правлячого класу довкола їх стратегічних інтересів.

Клановоподібна будова організаційних структур влади пострадянських країн охоплює не лише елітний прошарок, а й утворює кланоподібні владні мережі та відповідні механізми їх паразитарного утримання за рахунок вилучення тіньової ренти з економік цих країн. Це дозволяє стверджувати про існування прихованих політичних режимів у пострадянських державах, де механізми прийняття рішень відбуваються через процеси, які або взагалі не, або ж тільки частково рефлексуються в офіційні дії та заяви офіційних суб'єктів держави, лєвова ж їх частина залишається на рівні кланових структур, що функціонують у формі механізмів тіньової «автономної» влади [5].

Феноменальне піднесення Великої Британії за короткий історичний час, побудова нею ефективно організації елітної влади для збереження нею глобальної, виключної ролі у сучасному світі

² Кланово-мафіозна організація отримала свою назву у зв'язку з історичною логікою виникнення, поширення та збереження у вигляді історичного повернення [4] організаційних форм традиційного первинного типу – сім'ї, збереження протообщинної форми великої сім'ї – мафії, зокрема у кримінальному світі. Кланова організація вирізняється надвисоким рівнем закритості, замкненості від світу, утаємниченістю діяльності, тісною згуртованістю між членами клану, взаємною підтримкою і високою відповідальністю між ними. Члени клану мають достатньо жорстко закріплені ролі та функції, відносини між ними регулюються неформальним інституціональним кодексом поведінки і взаємовідносин. Її лідери або глави організації фактично постають перед рядовими членами як наставники, з функціями батька – з батьківською турботою та опікою. Запорукою стабільності, стійкості і певної ефективності даної організації є вірність кодексу честі члена клану, зводу писаних і неписаних законів поведінки (омерті), турбота про збереження кланових традицій.

становить досвід великого всесвітньо-історичного значення.

Ще на початку XVIII ст. Велика Британія являла собою досить маргінальне державне утворення, яке не мало ні економічної розвинутості Нідерландів, ні військової потуги рівня Франції, ні колоніальної імперії на кшталт Іспанії, підірваною півстолітніми революціями та війнами економікою, суспільно нестабільною, кризовою владою із-за політичних і релігійних конфліктів, була виснажена існуючими численними протиріччями і глибокою дезорганізацією елітно-владних процесів. За рахунок яких же факторів вона менш ніж за століття здобула всеперемагаючу державну потужність, відбулась як «володарка морів» і «майстерня світу» стала своєрідним фронтменом промислової революції?

Таємниця успіху Великої Британії у розбудові могутньої імперії виявляється в наявності особливо ефективного інституційного стрижня системи управління держави – консолідованої тіньової складової імперської елітної влади, орієнтації її на вимоги ефективного суб'єкту стратегічної дії для загального піднесення імперії.³

Це зв'язано з тим, що сучасні владні структури побудовані у формі двоєвладдя [6], коли обмежена публічна транспарентна частина цієї структури ґрунтується на обсяжній тіньовій, закритій частині владних відносин, яка створює поле справжніх владних рішень, у великій мірі прихованих від суспільства і спрямованих проти його інтересів.⁴

Великій Британії вдалося у значній мірі локалізувати негативний вплив паразитарних інтересів «автономної» тіньової влади, що забезпечило вибухоподібний прогрес суспільства, здатність влади ставити існуючі (чи створювати нові) суспільні структури – чи то банкірські дома, морських піратів, масонські організації, купецькі компанії на

³ До складових суб'єкта стратегічної дії для виконання цього завдання британської влади, які діяли переважно в режимі тіньової елітної влади, входили банкіри, масонські ложи та спецслужби.

⁴ Наявність протиріч між владою та суспільством має об'єктивну природу. Так, тактичні стратегічні інтереси суспільства та держави, як правило, не співпадають. Як відмічав Д. Донцов, «...каста правляча, вироблюючи» поняття населення, «виходить не з точки зору партикулярних стремлень і інтересів частин, лише з точки зору завдань та інтересів цілого національного організму» [7, с. 453]. Однак неефективна влада захоує у тіньовій частині не тільки нетранспарентні для більшості державні рішення, коли населення не в змозі їх усвідомити, але й робить їх свідомо імпліцитними, такими, що протистоять стратегічним інтересам суспільства, населення. Такою є система «автономної» тіньової влади в Україні, яка є фундаментом гальмом усіх ефективних суспільних трансформацій.

службу інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії. Він являє собою внутрішньоелітну, в значній мірі тіньову, групу, що об'єднує провідні, системовизначальні суспільні структури, інтегровані довгостроковими взаємними інтересами, інструментами системного відтворення і впливу на всю суспільну структуру, що забезпечує реалізацію стратегічних інтересів суспільства, механізми довгострокових дій держави в цих інтересах. Як наслідок, на генетичному рівні стрижня влади були зруйновані або обмежені масштабні тіньові схеми руйнації державного управління, такі як: розвиток системної корупції, беззахисність суспільства від нападів олігархії, адаптації їх до антинародних інтересів суб'єктів «автономної» криповлади.⁵

Ключовим результатом британської Славної революції (1688 р.), коли склалися фундаментальні фактори британської конкурентоспроможності, стали патріотична єдність управлінської і комерційної еліти, що забезпечило формування єдиного стратегічного інтересу, заснованого на спільному використанні держави як свого інструменту у зовнішній конкуренції.

Традиція об'єднання різнорідних і частково ворожих один до одного інтересів заради загального блага сформувала найважливішу специфіку механізму подолання протиріч еліт на засадах інституційної комплементарності – ретельна проробка процедур, тобто правил поведінки у всіх кризових ситуаціях, що дозволило послідовно діяти спільно, долаючи неминучі суттєві розбіжності. Таким чином, Британія забезпечила свій вплив зовні на інші країни створенням системи процедур найбільш ефективною поведінки, в тому числі й при створенні імперії.

Висока ефективність механізмів забезпечення міжелітного консенсусу у Великій Британії (відповідно до її державних інтересів) як результат Славної революції, виявилась у знищенні Франції як конкурента під час Великої французької революції. Перед Великою французькою революцією Британія поступилася Франції у всіх аспектах розвитку держави – від економічної та військової потуги до практики повсякденного правозасто-

⁵ Історичне вміння британської держави офіційно використовувати в своїх інтересах навіть зовні несумісні з її сутністю види діяльності, наприклад піратство, характеризує налаштованість влади на обслуговування саме стратегічних інтересів держави в її конкурентному посиленні. Так, утворення ефективного суб'єкта стратегічної дії призвело до видатної ролі морських піратів, яку вони відіграли у підйомі Британії.

сування, однак втручання Британії задля штучного поглиблення конфлікту еліт у Франції, аж до революції, сприяли перетворенню конкурента Англії щодо домінування на континенті на руїну. Для цього був задіяний потрібний суб'єкт впливу, який, опанувавши закони історичного розвитку, запустив катастрофічний революційний процес у Франції та всіляко його підсилював і контролював для знищення конкурента.

Ключовим фактором забезпечення, збереження стратегії ефективності влади є навіть не повнота ресурсного забезпечення напрямів її діяльності, а інституційне забезпечення її окремих складових на основі вимог інституційної комплексності, вміння влади ставити існуючі (або створювати нові) мережеві структури влади (державні та недержавні) на користь стратегічним інтересам держави, тим самим формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії – внутрішньоелітну групу, що об'єднана усвідомленням їх членами консолідованих, взаємних інтересів, інструментів щодо забезпечення, відтворення та підтримки свого впливу [8].

Принципові конкурентні переваги держави, таким чином, в меншій мірі залежать від вміння створювати новий або використовувати існуючий (ефективний) суб'єкт стратегічної дії у короткотерміновому режимі, а від вміння ставити його на службу державі на стратегічний термін часу, а часто і назавжди. Принципово важливо не дозволити компонентам стратегічного суб'єкта дії перейти до режиму переслідування своїх власних приватних інтересів, що, як звичайно, призводить до катастрофічних наслідків. Класичний приклад подібного негативного розвитку подій дає, як відмічає М.Г. Делягін, історія еволюції радянських спецслужб.

Ця історія свідчить про напружену боротьбу державної влади (точніше радянської «автономної» тіньової влади) за збереженням контролю над спецслужбами для забезпечення повноцінного функціонування суб'єкта стратегічної дії за певних соціально-економічних умов. Однак контроль за ними з боку вищого політичного керівництва був втрачений вже у пізньорадянський період. Так, однією із суттєвих причин афганської війни було суперництво керівництва ГРУ МО і КДБ за виключно вагому ціну контролю з точки зору тодішньої радянської тіньової економіки каналів постачання контрабанди і, перш за все,

наркоторгівлю із Пакистану в Афганістан і далі в Середню Азію, СРСР та Європу.⁶

Формування нового суб'єкта влади мало цілий букет серйозних системних вад, що не могло не позначитись як на посиленні кризи самого суспільства, так і на ефективності діяльності влади, яка перейшла на засади функціонування спецслужб, для яких головною формою їх реалізації стало проведення спецоперацій, зокрема інформаційно-пропагандистських, психологічних, як активної форми тіньової псевдореальності, що з цього часу стають головним інструментом державної політики.

Саме з цього часу, як одна із найважливіших складових, з порядку денного державної політики Росії (а по суті ФСБ) не зникає проведення перманентних, щоденних пропагандистсько-психологічних операцій щодо виявлення існуючих псевдозагроз від зовнішніх і внутрішніх суб'єктів та утворення владою відповідних псевдозагроз-протидій.

Однією із таких системних вад є неможливість здійснення стратегії за допомогою спецоперацій, так як стратегічні дії за своєю природою є довгостроковими і звичайно перевищують терміни діяльності своїх ініціаторів, що в умовах немінучої для спецоперацій таємності призводить до втрати носіїв інтересів, мотивації, перехоплення управління ними і глибокому перекрученню їх сенсів, мети реалізації.

Успішна реалізація стратегії передбачає не тільки формування суб'єкта стратегічної дії, але і його здатність випередити необхідність проведення спецоперацій (які об'єктивно є необхідні-

⁶ Іншим прикладом згубної «приватизації» спецслужб, як сервісних, обслуговуючих інтереси влади, являє собою сам розпад Радянського Союзу, який був зв'язаний з фактичним переходом влади від головного до цього компонента суб'єкта стратегічної дії – КПРС до найбільш криптикорумпованого компонента, але такого, що мав до цього лише обслуговуючі щодо партії функції – КДБ. Методом переходу влади від ЦК КПРС до КДБ передбачалася глибока (до деякої міри) штучна системна криза суспільства, перш за все всеохоплююча криза споживчого ринку. Однак головний позитивний сенс дій для реалізації стратегічного плану щодо утворення іншого суб'єкта стратегічної дії, крім КПРС, після смерті Андропова був втрачений. Цьому сприяла і швидка деградація державно-владної системи, активізована легалізацією тіньової економіки і набуттям організованою злочинністю власного політичного значення, її піднесення вже до рівня обслуговуючого компонента нового суб'єкта стратегічної дії – КДБ, пізніше ФСБ.

Додатковим негативним синергетичним фактором принципового погіршення умов для формування новітнього суб'єкта стратегічної дії, як відмічають російські дослідники [9, с. 328], є виявлена закономірність щодо того, що у вирішальні моменти російської історії особи, що опиняються на стратегічних позиціях держави, примудрялися зв'язуватися у глобальному масштабі з найбільш паразитарними, хижацькими і деструктивними угрупованнями і паттернами світової глобальної еліти.

ми у практиці державної політики) значно більш важливою, обсяжнішою системною політичною діяльністю, що повинна бути вільною від наступних глибоких дисфункцій влади:

штучне викривлення реальностей існуючих суспільних процесів запровадженням тінювих псевдореальностей в процесі впровадження інформаційного забезпечення операцій, паразитування на дискурсивно утворених тінювих, інформаційних псевдореальностях, сповзанні до тенет помилкової логіко-наслідкової тенденції щодо форм, процесів та суспільних результатів;

спецоперація передбачає надзвичайну вузькість (і, відповідно, уразливість) кола причетних до її розробки та проведення осіб, у той час як члени суб'єкта стратегічної дії зверху донизу повинні бути об'єднані спільним усвідомленням своїх консолідованих інтересів: чим ширше коло консолідованих осіб, тим ефективніше, повніше досягаються стратегічні цілі;

інформаційно-психологічна спецоперація звичайно здійснюється спецслужбою – бюрократичною структурою, влада персоналу якої може бути обмежена (аж до звільнення) рішенням вищепоставлених бюрократичних структур, які можуть бути ніяким чином не зв'язані зі здійснюваними спецслужбою функціями, гальмувати чи відмінити їх дію, справжній суб'єкт стратегічної дії володіє власними ресурсами влади і сам включає в собі елементи сторонніх для себе бюрократичних структур, підкорює їх своєму впливу, але не підкоряючись їх інтересам і логіці функціонування [8, с. 40–41].

Досвід успішних розвинутих країн доводить про те, що формування ефективного суб'єкта стратегічної дії як певне об'єднання елітних структур повинно здійснюватися не на засадах адміністративних важелів влади, чи важелів суто економічної доцільності, а на організаційних принципах інституційної комплементарності мережевізації – органічної інституційної взаємодоповнюваності комунікаційної узгодженості з використанням соціальних мереж і ЗМІ, інтенсифікації інформаційного обміну між складовими елітних взаємодій.

Таємниця успішності японського менеджменту, зокрема, в значній мірі побудована на інституційній комплементарності його суб'єктів, яка забезпечила особливий режим взаємодії складових суб'єкта стратегічної дії, притаманного японській економічній структурі. По-перше, взаємодія з

фінансовими інститутами, що відіграють роль зовнішніх спостерігачів, яка забезпечила фінансування провідних корпорацій, що блокувало вороже поглинання, рейдерські захоплення, або викуп за рахунок кредитів, що також дозволяло корпораціям мати переваги над конкурентами. По-друге, корпоративним членам індустріальних груп (кейрецу) спочатку не дозволялося здійснювати перехресне членство з метою підсилення технологічної комплементарності, хоча деяким субподрядчикам було дозволено постачати товари чи послуги конкуруючим членам кейрецу. Ці фірми потім налагодили взаємовигідні трансакції під керівництвом головних банків, з одного боку, і урядовими агентствами, з другого. По-третє, інституційна комплементарність та мережевізація забезпечує менеджмент індустріальних одиниць, що діють в складі суб'єкта стратегічної дії, ефективним обсягом та логістикою надходження інформації між ними для прийняття оптимальних стратегічних рішень.

Важливе значення для забезпечення інституційної комплементарності у формуванні ефективного суб'єкта стратегічної дії має досвід Японії в утворенні міжфірмових альянсів, що координують завдяки цьому свою діяльність. До найбільш відомих форм таких альянсів відноситься промисловий (індустріальний) парк, кейрецу, мультидивізійна форма (М-форма), чаебол та холдингова компанія. Стрижнем міжфірмових корпоративних форм, що забезпечує інституційну комплементарність у формуванні суб'єкта стратегічної дії є кейрецу. Це підприємницька група, що має форму двоярусної системи фінансового блока, в якій власність концентрується двокола фінансових інститутів, утворюючи схему центрально-периферійних зв'язків; у нефінансовому блоці власність розповсюджується за схемою альянсу, побудованого на кшталт кліки. У минулому це надавало головним банкам перевагу у прийнятті фінансових рішень [10, с. 106–107, 115].

Одним із принципових факторів забезпечення розбудови ефективного елітного сектора, як складового суб'єкта стратегічної дії, є залучення необхідних інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх, що є функцією саме від раціонального вибору економічної форми цього сектора: ефективно виконання державою, зокрема військового, функції вибору щодо форми елітної структури здатне забезпечити приплив необхідних інвестиційних ре-

сурсів. Академік В.Трефілов у зв'язку з цим вказував на одне із потужних внутрішніх джерел інвестицій, які можна було б використати для розвитку національного науково-виробничого комплексу, в аспекті інституційної комплементарності консолідації еліт, – джерело потужного припливу валюти, правильне і своєчасне використання якого здатне швидко дати великі кошти у руки держави і тільки їй. Йдеться про розумне і контрольоване використання природних ресурсів України, і передусім покладів рідкісних і дорогоцінних металів. «На цьому заснована концепція використання ресурсів корисних копалин як гарантованого (і тому привабливого для інвесторів) способу стартового накопичення капіталу для наступного масштабного фінансування висококласних виробництв високої технології, а також інших необхідних державі виробництв, зокрема для фінансування військової економіки України, розвиток якої має системоутворююче значення для всієї народногосподарської структури, її ефективної трансформації на засадах інноваційного стрибка. Важливо, що ставка повинна робитися на використання новітніх високих технологій (у тому числі і вітчизняних) і при видобуванні, і у виробництві, наприклад, рідкісних металів (скандій, неодим, самарій, празеодим, церій та ін.), урану, берилію, міді, цинку, компонентів напівпровідникових матеріалів та ін. На кожній стадії повинні підтримуватися високі технології, а отримані метали будуть представляти високоякісний сертифікований велико-вартісний військовий продукт, який вигідно продавати на зовнішніх ринках і в якому зацікавлений внутрішній ринок. Природно, що ще більш ефективним є виробництво різних кінцевих виробів із цих матеріалів, тим більше що подібні виробництва ми мали ще кілька років назад. Це ні в якому разі не розпродаж національного багатства, а одне з найефективніших високорентабельних сучасних виробництв, і це розуміють усі в світі, крім нас» [11, с. 6].

Як один з можливих пріоритетів розвитку військової економіки України могло б стати створення великомасштабного виробництва та експорт титану і виробів із титанових сплавів. Україна є однією із найбагатших титанозабезпечених країн світу, що мають першокласних фахівців у цій галузі і в свій час забезпечувала 75% виробництва титанової губки в СРСР. У даний час попит на титанові вироби у світі безперерв-

но зростає. Великий потенційний ринок на виробі із титану існує і в нашій країні. До того ж, вчені НАН проводять розробку ряду унікальних високоефективних технологій виробництва титанових виробів, що не мають аналогів за кордоном.⁷

Одним із базових видів виробництв, на якому заснована сучасна електронна військова промисловість, є виробництво та експорт продукції з кремнію – потенційно потужної експортної галузі вітчизняної економіки. Оборот сучасного ринку продукції на базі кремнію в світі у два рази перевищує оборот світового сталеливарного виробництва, в шість разів – оборот автомобільного бізнесу [12]. За часів СРСР в Україні існувала потужна елементарна база електронної промисловості, заснована на власному кремнієвому та германієвому виробництві. На основі германієвого виробництва ЗТМК Україна першою у світі опанувала випуск приладів для надточного керування озброєнням, приладів нічного бачення та ін. У даний час випуск германієвої продукції зберігся у вигляді діоксиду в обсязі 1–1,5 т на рік. Однак власне сировинне забезпечення майже не збереглося, що обумовлює зростання цін у проміжному та вторинному секторі цього виробництва. Україна має унікальні природні поклади цієї сировини, в освоєнні яких зацікавлений цілий ряд країн.

Не менш потужним джерелом валюти, на думку В. Трефілова, могли б стати новітні виробництва сплавів алюмінію і магнію, що містять домішки скандію, ітрію і літію, поклади яких у достат-

⁷ В Україні є все необхідне для розвитку масштабного виробництва титану і виробів з нього. Два гірничих підприємства – Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК – у великих обсягах добувають і збагачують титанову руду. Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК) готує губку, яка потенційно здатна задовольнити значний попит на неї на зовнішньому і внутрішньому ринку. В країні існують потужності для переплавки губки, є спеціальний прокатний стан для виготовлення титанового листа на Алчевському металургійному комбінаті.

Наша країна є постачальником титанової сировини для металургів інших країн – ЄС, Росії, Казахстану. Однак через незавершеність установки фінальної обробки титанової губки продукція Запорізького титаномагнієвого комбінату не відповідає вимогам виплавки титану потрібної якості, вже котрий рік ЗТМК є постачальником «найбільш неякісної сировини у світі». Як наслідок вітчизняні виробники металу змушені закупляти сировину за кордоном. ЗТМК змушений за достатньо низькі ціни забезпечувати титановою губкою майже всю Європу, в той час як українські виробники титану купують доопрацьовану сировину комбінату або аналогічний продукт за кордоном. Відсутність ефективного державного регулювання індустріальною структурою, підміна його тінювим механізмом призвела до становища, коли із виробничого циклу, що складається із десятків різних процесів, випав один ланцюг і це значно знизило рентабельність всієї галузі, змусивши йти на створення фактично збиткових зовнішньоекономічних схем, замість налагодження технологічного процесу у межах Запорізької області.

ку є в нашій країні, технологія виробництва їх на- дійно відпрацьована у міжнародних програмах Академії наук України. Введення згаданих нових легуючих елементів, як показали дослідження останніх років, здатне відкрити друге дихання для сплавів алюмінію та магнію, що мають велике значення для розвитку військової економіки, різ- ко розширити сегмент міжнародного ринку для їх продажу, і стартові умови України в цій сфері виключно сприятливі. Цей ряд прикладів можна продовжити, якщо згадати унікальні можливості вітчизняного виробництва цирконієвих і гафнієвих виробів, малорозпухаючих сталей активної зони ядерних реакторів, композиційних і керамічних матеріалів, напівпровідників та ін. [11]. У новій структурі елітного комплексу країни (у тому числі військової її складової), експорт цієї галузі визначальне місце повинні зайняти виробництва АНТК ім. Антонова, космічні системи «Південма- шу», газотурбіни Миколаєва, Запоріжжя і Харко- ва, суднобудівна продукція Миколаєва і Херсона, електронні комплекси «Хартрону».

Слід звернути увагу на логіку трансформації по- тенційних елементів вітчизняного військового елітного сектора, перехід їх у межах цієї структу- ри від одного типу господарської системи до іншої. Так, шлях вищезазначених науково-виробничих об'єднань, які належали до радянського ВПК – старого елітного комплексу – і потенційно можуть зайняти місце у майбутньому ефективному його наступнику, лежить через період суттєвої тініза- ції в їх діяльності, обслуговування тінювих потреб сучасної елітної економіки. Як зазначає голо- ва правління ВАТ «Хартрон» М.Вахно, до розпа- ду СРСР це об'єднання стовідсотково займалося системами управління для ракетно-космічно- го комплексу. Лише з 1988 р. «Хартрон» почали залучати до цивільної тематики, доручивши роз- робку системи управління для нафтогазопереда- вальних станцій. З 1993 р. постановою Кабінету Міністрів України «Хартрону» було доручено про- ведення робіт по реконструкції АСУ ТП АЕС Укра- їни як головного розробника і генерального пі- дрядника. З метою прискорення робіт в окремих напрямках, які потребували значних фінансових витрат, при «Хартрон» спільно з американською корпорацією «Вестингхаус» було створене спільне підприємство «Вестрон». Це дало можливість ви- користовувати в роботах сучасні технології, роз- горнути в Україні виробництво апаратних засобів

і проектування окремих систем практично без фі- нансових вкладень. «Хартрон», а також «Вестрон» забезпечили постачання на атомні станції ряду електронних систем управління, які успішно про- йшли апробацію в умовах працюючих енергоб- локів і показали високі технічні та експлуатацій- ні характеристики, вихід на ринки таких країн, як Болгарія, Чехія, Швеція, США.

Наступним кроком визначення шляхів фор- мування вітчизняного суб'єкта стратегічної дії є локалізація сфери прикладання зусиль еліт- ної структури стратегічної дії в даних історичних умовах. Її локалізація повинна спиратися на си- стему факторів, що забезпечують визнання її як стрижня елітної структури, внутрішні та зовнішні (експортні) конкурентні переваги, зокрема рівень інноваційності продукції, здатність забезпечи- ти активізацію щодо трансформації макроеко- номічної структури країни найбільш ефективним чином. Такою стрижневою сферою елітної струк- тури стратегічної дії є вітчизняний оборонно- промисловий комплекс України.

Серед основних аргументів на користь запро- вадження оборонно-промислового комплексу в якості провідної, проривної елітної економічної структури, є наступні. По-перше, оборонно-про- мисловий комплекс УРСР був одним із доміную- чих в колишньому СРСР, мав потужний потенціал з аерокосмічної, ракетної, бронетанкової, судно- будівної та інших галузей СРСР. Використати цей потенціал, модернізувати його в умовах довго- термінових протистоянь з Росією цілком доцільно. По-друге, цей комплекс в інноваційному відно- шенні потенційно має величезні переваги порівня- но з іншими галузями і, особливо, щодо перспек- тив свого розвитку. По-третє, мультиплікаційний ефект впливу від розвитку оборонно-промисло- вого комплексу України у модернізованому ста- ні на інші сегменти макроекономічної структури є революційним і здатним швидко трансформова- ти рівень інноваційного розвитку макроекономіч- ної структури в цілому. Військова економіка Укра- їни здатна в короткострокові терміни часу значно збільшити експортний потенціал галузі і через нього – всієї народногосподарської структури.

Складовими суб'єктами такого комплексу, осо- бливостями їх функціонування як консолідовано- го суб'єкту стратегічної дії є єдність організацій- замовників, розробників і виробників, торговців, випробувачів-дослідників військової продук-

ції та послуг, інвесторів, що забезпечують інвестування в сферу оборонно-промислового комплексу держави з використанням механізмів державно-приватного партнерства та військово-технічного співробітництва з іноземними державами для виробництва високоефективного озброєння військової та спеціальної техніки для задоволення потреб Збройних Сил України, інших органів сектору безпеки та оборони, збільшення експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України з метою реалізації державної військово-промислової політики.⁸

Оцінюючи наявність елітного сектору (в тому числі оборонно-промислового комплексу) в економічній структурі як потенційно найсуттєвішого тінізаційного фактора, слід зазначити, що елітний сектор стає таким лише в умовах дисфункції механізмів його зв'язку із зовнішнім та внутрішнім контуром інтересів суспільства. При наявності ж засобів узгодження цих інтересів у системі державного управління через демократизацію суспільних відносин елітний сектор, незважаючи на можливий потенціал певної тінізації, перетворюється на потужний каталізатор економічного розвитку, як це виявилось у США у зв'язку з розбудовою під час Другої світової війни потужного військово-промислового комплексу, який визначив новітню якість всієї народногосподарської структури.

Як відомо, США із депресії 90-х років вийшли, головним чином, завдяки створеній у воєнні роки системі мобілізаційної перебудови економіки. Вже до 1941 р. рівень промислового виробництва вийшов на рівень докризового 1929 р., а у 1941–1945 рр. США досягли до цього небачених темпів промислового розвитку – 16,9% на рік. Величезне зростання виробництва відбулося не тільки і навіть не стільки за рахунок переведення цивільних секторів старої індустрії на воєнні рейки і завантаження депресивних потужностей. Принциповим є те, зокрема, в якості досвіду для України, що США за цей період надбудували над своєю старою кризовою елітною економікою 30-х років зовсім іншу новітню економічну на чолі з економікою воєнно-промислового комплексу як елітного сектору структуру на базі над-

сучасних на той час проривних, локомотивних технологій. В якості її забезпечення та внаслідок її розвитку була розбудована відповідна економічна, політична, правоохоронна, судова інфраструктура тощо.

Таємницею американського дивовижного економічного стрибка є те, що США вдалося практично всю вартість витрат війни (у розпал війни вони витрачали на воєнні цілі до 45% свого ВВП) сплачувати за рахунок економічного зростання. А воно стало можливим, у першу чергу, завдяки величезному збільшенню державних закупівель товарів та послуг (майже у 60 разів в 1944 р. порівняно з 1930 р.), тобто забезпечити розбудову потужної економіки масового попиту.

Масштабні інвестиції у новітню елітну структуру – воєнно-промисловий комплекс і модернізацію всієї економіки США були винайдені за рахунок мобілізації фінансових ресурсів із потужного зростання прибутку корпорацій і доходів населення, що дозволило державі значно збільшити збір податків. Іншим найважливішим джерелом надходження капіталовкладень став перерозподіл фінансових потоків між галузями економіки за рахунок формування іншого елітного сектору, розбудови принципово відмінної системи пріоритетів тощо. Відбувалося обмеження марнотратства та надлишкового паразитарного споживання, гедонізму, контролю за цінами і доходами тощо. Чималі ресурси для воєнних потреб дали скорочення урядових витрат за бюджетними статтями невоєнного характеру, які впали більш ніж утричі (з 13% ВВП у 1939 р. до 4% – у 1944 р.).

Американський досвід переходу від старого до якісно нового проривного елітного (військового) сектору економіки є надзвичайно важливим для України, перш за все, у зв'язку з тим, що розбудова сучасного воєнно-промислового комплексу як елітного сектору для захисту національних інтересів країни на основі потужного та ефективного державного втручання в економіку дасть змогу вже на протязі війни створити ефективний потенціал реформування, зростання суто цивільної ринкової, експортно орієнтованої економіки після війни, забезпечити потужний потенціал детнізації саме елітного сектору економіки, якісного обмеження його паразитарності, аморальності, а через нього, у значній мірі, всієї економічної структури.

Дослідження ролі держави як складової суб'єкта стратегічної дії потребує звернення до досві-

⁸ Запровадження функціонування складових суб'єкта військово-промислового комплексу на засадах інституційної комплементарності здатне перетворити його в ефективний суб'єкт стратегічної дії з обмеженням «приватизації» окремих його складових в паразитарну структуру влади з втратою загального контролю над нею в інтересах держави [13].

ду Японії, яка накопичила обсяжний, розвинутий, позитивний досвід щодо цього.

Так, ефективність держави як компонента суб'єкта стратегічної дії в Японії виявляється в регулюванні процесів щодо забезпечення конкурентних позицій країни у зовнішньоекономічній сфері, переваг її в експортній діяльності.

Різноманіття відносин «державо-бізнес», які зумовлюють ступінь напруженості у функціонуванні елітних структур на засадах інвестиційної комплексності, пошук їх найбільш ефективної форми відбиваються в існуванні численних промислових асоціацій, через які інтереси та прагнення ділових кіл доводяться до уряду. Як і в більшості сфер суспільного життя, до структур забезпечення функціонування японського бізнесу входить розвинута мережа організацій, які у політико-економічному середовищі представляють певні кола та групи компаній. Ці організації вносять у відносини «державо-бізнес» достатньо складні та цілісні форми їх взаємодії та політичного лобізму.

На самій верхівці піраміди цих організацій забезпечення інтересів бізнесу перебувають дзайкай, що в перекладі означає «світ бізнесу» або фінансові кола. Для переважної більшості в Японії дзайкай являють собою легітимну верхівку влади бізнесу і головний орган – опонент, що має вплив на державу. Слово «дзайкай» утворене від необхідності позначення двох провідних політичних торговців від бізнесової еліти – Міцуй та Міцубісі. Ці два найбільші представники торгово-лихварського капіталу (дзайбацу) здійснювали фінансування найбільших політичних партій.

У повоєнний час ліквідація дзайбацу і реорганізація адміністративного апарату поклали початок суттєвій реформації системи відносин «бізнес-державо». Однак ця реконструкція відбувалася в умовах існування високого традиційного організаційного тла у суспільстві. Це привело до подальшого розвитку цієї системи, її подальшого структурування в нових умовах: в даний час до дзайкай входять кілька організацій ділових кіл, зокрема: Кейданрен, японська торгово-промислова палата, Никкейрен і японський комітет економічного розвитку.

Провідною економічною організацією японського бізнесу є Кейданрен. Ця федерація включає більш ніж 110 провідних промислових асоціацій, таких як Японська асоціація виробників автомобілів, Японська федерація чавуну і ста-

лі, Японська асоціація хімічної промисловості та ін. У Кейданрені діють 39 комітетів, які включають більшість старших управляючих найбільших компаній. Ці комітети проводять дослідження по широкому колу – від розвитку малого бізнесу і податків до науково-технічної та економічної політики. До цієї роботи залучаються різні компанії, інші бізнесові організації, вчені, а також державні установи.

Створена на основі групи Міядзими асоціація бізнесменів – Никкейрен, або Японська федерація асоціацій працедавців, головною своєю функцією мала забезпечення впливу на відносини праці і капіталу, визначення політики в сфері заробітної плати. Успішно діяла Никкейрен у сфері освіти – організації підготовки молодих менеджерів через їх компанії.

Третя організація бізнесу – японський комітет економічного розвитку відіграє важливу роль у реформації економіки країни, визначення її елітного комплексу в той чи інший період та розробці політики забезпечення його розвитку на певному етапі. Важливим органом цієї групи є Рада по вивченню індустріальних проблем. Ця рада стала провідною організацією приватного сектора, що вивчає промислову структуру Японії, вплив на неї глобалізації, науково-технічного прогресу, лібералізації та демократизації капіталу, тобто тих проблем, на розробці яких зосереджена увага провідних державних дослідницьких центрів.

Чільне місце в системі організацій ділових кіл займає Японська торгово-промислова палата (ЯТПП). ЯТПП є традиційним представником інтересів малого бізнесу в різного рівня державних установах, у тому числі такої впливової як Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості (МЗТП). Так, під впливом Японської торгово-промислової палати МЗТП розробило цілий ряд програм допомоги малому бізнесу.

Слід звернути увагу на те, що малих господарських форм, зокрема, підприємств в Японії не тільки значно більше, ніж у будь-якій із західних країн, але й більшість із них тісно пов'язана з великим бізнесом через субпідрядну систему. Якщо великі компанії завдяки обсягу ресурсів та персоналу безпосередньо працюють з державними організаціями, то завдяки субпідрядним відносинам з невеликими підприємствами вони виступають як привідний механізм реалізації державної політики в економіці і міжнародній торгівлі.

В Японії побутує загальноновизнана думка про те, що у будь-якій сучасній економіці повинен існувати баланс, гармонія між потужними індустріальними велетами, торговими компаніями і банками, малими та середніми фірмами, яким притаманна гнучкість, потяг до інновацій та ефективності. Відносини «бізнес–держава» ґрунтуються теж на цих засадах. При цьому кожна із сторін являє собою силу, що спрямована проти інерції та консерватизму, певною мірою притаманних економічній політиці в європейських країнах. Японська економічна система є однією із небагатьох у сучасному світі, чий вищий менеджмент у приватних компаніях і державному секторі чітко уявляють місце та функцію своєї країни у глобальному світовому процесі, вплив глобальних процесів на стратегію експортної діяльності на рівні макро-, мезо- та мікроекономіки.

Найважливіше значення для забезпечення низьких фонових значень рівня конфліктності функціонування елітного сектора в експортній структурі економіки в Японії і відповідної детінізації економічних відносин в ній має промислове планування.

На відміну від існуючого досвіду соціалістичного планування, японські фахівці надають набагато меншого значення отриманню конкретного підсумкового документа – плану, ніж процесу його розробки, розвитку взаємовідносин в ньому системи «бізнес–держава», піднесенню якості механізму консультацій між ними. При загальній орієнтації планування на майбутнє головним залишається правильна оцінка тенденцій, що вже склалися, зниження рівня конфліктності в них. Процес планування, в якому беруть участь численні інформаційні, статистичні органи, сприяє і розширенню фахової підготовки їх співробітників, виявленню нових, нетрадиційних шляхів вирішення проблем трансформації соціально–економічної системи.

Стрижнем індустріального планування в цій країні є уявлення про економіку як систему індустріальних секторів з їх взаємною залежністю, внутрішньою логікою розвитку, висуванням як локомотива всієї індустріальної структури в даний історичний момент певної групи з них. Головним органом, що відповідає за розвиток індустріальної структури, виділення в ній легітимних елітних секторів, є Рада по індустріальній структурі, яка є дорадчим органом, що об'єднує зусилля великих промислових, наукових, фінансових

організацій з потужним інформаційним забезпеченням, а також лідерів бюрократії та профспілок. Головою ради є керівник Кейданрену, а 130 її членів переобираються кожні два роки.

Однією із особливостей промислового планування в Японії є розробка докладних довгострокових цілей індустріальної структури, виділення в ній функціонального значення та структурних взаємозв'язків елітних сегментів. Ці структурні цілі зумовлюються зовнішніми ринковими силами, що діють у світовій економіці, та внутрішніми факторами розвитку.

Так, великою проблемою для України, як відомо, є подолання її монопольної залежності у критичному імпорті енергоносіїв від обмеженого кола постачальників та детінізація діяльності енерготрейдерів як елітних структур сучасної економіки країни. З огляду на це, великого значення для неї набуває досвід Японії у забезпеченні високого рівня економічної безпеки цієї сфери завдяки цілеспрямованій політиці промислового планування, що спрямована на деелітизацію тих сфер економіки, які потенційно мають сприятливі умови для отримання такого статусу за рахунок своєї тінізації, перетворення їх на паразитарний елемент всієї індустріальної структури.

Економіка Японії має за своєю суттю так би мовити «проточний» характер, тобто, імпортуючи зі всього світу сировину, вона переробляє її в кінцеві продукти, які на основі експортно орієнтованої стратегії продає також по всьому світу. Залежність від джерел сировини в Японії є найбільш сильною у світі серед промислово розвинутих країн. У зв'язку з цим розробка стратегії ресурсопостачання, зниження ризиків у зовнішньоекономічній сфері має визначне значення. Ця стратегія спирається на два стратегічних підходи до зовнішнього та внутрішнього контурів системи безпеки ресурсопостачання.

Що стосується зовнішнього контуру системи економічної безпеки ресурсопостачання, то держава розширила перелік постачальників і в деяких випадках цілеспрямовано грає на суперечностях між ними. Цей принцип доповнюється такими тактичними прийомами державного управління, як накопичення стратегічних резервів, розвиток нових джерел постачання, створення спільних підприємств за кордоном, нарощування наукових досліджень, пов'язаних з проблемами енергозбереження. Наприклад, на

пов'язані з розвитком енергозберігаючих технологій проекти йшло до 80% витрат на дослідження і до 70% витрат на розробки [14, с. 116].

Внутрішній контур безпеки енергопостачання прямо пов'язаний з деелітизацією економічних структур, консолідації владних кланів, які виконують функцію внутрішніх сировинних трейдерів і намагаються паразитувати на ній засобами монополізації. Політика японської держави, яка побудована на засадах зміцнення інституційної комплементарності, активно використовує підхід щодо максимальної підтримки конкурентного середовища в цій сфері для забезпечення безпеки постачання й оптимізації розмірів закупівельних цін на сировину. Політика МЗТП спрямована на протидію вертикальній інтеграції у цій сфері, що обмежує утворення в ній елітних структур, сприяє збереженню для цього високого рівня фрагментації галузей, які виконують функцію сировинних трейдерів. Фірмам, які виступають посередниками у постачанні сировини, було законодавчо заборонено імпортувати її для власних потреб.

Наслідками такої ресурсної політики було виключення утворення елітних структур у первинному секторі економіки, уникнення встановлення в ньому монополю високих цін на купівлю ресурсів і, навпаки, забезпечення монополії продавця (монополії) для приборкання споживачів у секторах проміжної стадії (див. таблицю). Не є випадковим, наприклад, що сталеправильна та нафтохімічна промисловість Японії набули конкурентоздатності світового рівня в експортній сфері та рис елітних структур, що ґрунтувалися на поєднанні новітніх технологій, оптимальних масштабів виробництва та невисоких цінах на сировину. Це максимально сприяло зниженню витрат на обробку і складання кінцевої продукції та її високій конкурентоздатності. Цей досвід має велике значення для формування ефективного консолідованого суб'єкта стратегічної дії України в сфері експорту військової продукції. Зв'язано

це з формуванням моделі вітчизняної експортно орієнтованої економіки, як однієї із фаз трансформації країни у розвинуту державу.

Таким чином, феномен дієздатності влади, зокрема в експортній сфері оборонно-промислового комплексу, виявляється у вмінні правлячого класу ставити на засадах інституційної комплементарності існуючі елітні структури у цій сфері на службу довгостроковим інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії, що має високопродуктивні інструменти відтворення та підтримки свого впливу. Цей досвід має виключне вихідне значення для визначення її первинної основи щодо підвищення експортної конкурентоздатності влади через звернення до моделі української держави – особливої форми автономізації тіньової влади, яка інтегрує та синергізує зазначені девіаційні процеси у владі. Можливість їх обмеження обумовлена наявністю стратегії модернізації існуючої моделі влади на основі інституційної комплементарності та засобів її реалізації щодо поступового обмеження її негативних чинників, зокрема надлишкової автономізації окремих суб'єктів потенційно позитивного розвитку, демонополізації, деолігархатизації, дегібридизації влади та бізнесу, особливо в оборонно-промисловому комплексі, зокрема в експортній сфері., інтеграції їх особливих інтересів з формуванням інтегрованого суб'єкта стратегічної дії.

Висновки

Ключовим фактором забезпечення, збереження стратегії ефективності влади є навіть не повнота ресурсного забезпечення напрямів її діяльності, а інституційне забезпечення її окремих складових на основі вимог інституційної комплементарності, вміння влади ставити існуючі (або створювати нові) мережеві структури влади (державні та недержавні) на користь стратегічним інтересам держави, тим самим формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії – внутрішньоелітну групу, що об'єдна-

Інституційна комплементарність щодо міжсекторних зв'язків японської економіки

Сектор	Первинний	Проміжний	Вторинний
	Мінерали Паливо	Чавун, сталь Нафтопродукти	Автомобілі Споживчі товари Пластики Фото- та кінообладнання
Об'єкти промислового планування	Транспорт Постачання Інфраструктура	Розвиток технологій Розширення мережі зовнішньоекономічних зв'язків Зниження витрат	Підтримка НДР Маркетингова інформація Тарифи

на усвідомленням їх членами консолідованих, взаємних інтересів, інструментів щодо забезпечення, відтворення та підтримки свого впливу.

Принципові конкурентні переваги держави, таким чином, в меншій мірі залежать від вміння створювати новий або використовувати існуючий (ефективний) суб'єкт стратегічної дії у короткотерміновому режимі, а від вміння ставити його на службу державі на стратегічний термін часу, а часто і назавжди. Принципово важливо не дозволити компонентам стратегічного суб'єкта дії перейти до режиму переслідування своїх власних приватних інтересів, що, як звичайно, призводить до катастрофічних наслідків.

Формування нового суб'єкта влади мало цілий букет серйозних системних вад, що не могло не позначитись як на посиленні кризи самого суспільства, так і на ефективності діяльності влади, яка перейшла на засади функціонування спецслужб, для яких головною формою їх реалізації стало проведення спецоперацій, зокрема інформаційно-пропагандистських, психологічних, як активної форми тіньової псевдореальності, що з цього часу стають головним інструментом державної політики.

Досвід успішних розвинутих країн доводить про те, що формування ефективного суб'єкта стратегічної дії як певне об'єднання елітних структур повинно здійснюватися не на засадах адміністративних важелів влади, чи важелів суто економічної доцільності, а на організаційних принципах інституційної комплементарності мережевізації – органічної інституційної взаємодоповнюваності комунікаційної узгодженості з використанням соціальних мереж і ЗМІ, інтенсифікації інформаційного обміну між складовими елітних взаємодій.

Серед основних аргументів на користь запровадження оборонно-промислового комплексу в якості провідної, проривної елітної економічної структури, є наступні. По-перше, оборонно-промисловий комплекс УРСР був одним із домінуючих в колишньому СРСР, мав потужний потенціал з аерокосмічної, ракетної, бронетанкової, суднобудівної та інших галузей СРСР. Використати цей потенціал, модернізувати його в умовах довготермінових протистоянь з Росією цілком доцільно. По-друге, цей комплекс в інноваційному відношенні потенційно має величезні переваги порівняно з іншими галузями і, особливо, щодо перспектив свого розвитку. По-третє, мультиплікаційний ефект впливу від розвитку

оборонно-промислового комплексу України у модернізованому стані на інші сегменти макроекономічної структури є революційним і здатним швидко трансформувати рівень інноваційного розвитку макроекономічної структури в цілому. Військова економіка України здатна в короткострокові терміни часу значно збільшити експортний потенціал галузі і через нього – всієї народногосподарської структури.

Список використаних джерел

1. Хигли Дж. Элиты, вне-элитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. Элиты и общества в сравнительном измерении : сб. ст. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. М. : Российская политическая энциклопедия. 2011. С. 35.
2. Жданов І., Якименко Ю. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 3–4.
3. Глухов А. В., Черникова Г. В. Проблемы элит в современной российской и украинской политической науке. URL: <https://cyberleninka.ru>.
4. Предборський В. А. «Історичне повернення» як дискурсивний засіб побудови моделей суспільної організації в кризових умовах : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економічного розвитку і торгівлі України. К., 2014. Вип. 7. С. 3–8.
5. Предборський В. А. «Автономна» тіньова влада як засіб тіньового псевдореформування. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. № 6. С. 7–16.
6. Предборський В. А. «Автономне» тіньове двоєвладдя: генеза та фактори розвитку : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2019. № 7. С. 7.
7. Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух давнини. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. 568 с.
8. Делягин М. Г. Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Плантагенетов до Скрипалей. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.
9. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2020. 473 с.
10. Инглу Оу. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущее. М. : Эксмо, 2007. 160 с.
11. Трефилов В. Нам нужен сплав энергии, дисциплины и героизма. Деловая Украина. 1997. № 1. С. 6.

12. Мартилін О. Доля космічних металів. Дзеркало тижня. 2003 (2 серпня). С. 16.

13. Стратегія розвитку оборонно–промислового комплексу України. URL: zakon.rada.gov.ua.

14. Макмиллан Ч. Японская промышленная система / Под общ. ред. О. Виханського. М. : Прогресс, 1988.

References

1. Higli Dzh. Elityi, vne–elitnyie gruppyi i predelyi politiki: teoreticheskiy rakurs. Elityi i obschestva v sravnitel'nom izmerenii : sb. st. / Pod red. O.V.Gaman–Golotvinoy. M. : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 2011. S. 35.

2. Zhdanov I., Yakymenko Yu. Ukraina u KhKhI stolitti: vyklyky dlia politychnoi elity. Natsionalna bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 3–4.

3. Gluhov A. V., Chernikova G. V. Problemyi elit v sovremennoy rossiyskoy i ukrainskoy politicheskoy nauke. URL: <https://cyberleninka.ru>.

4. Predborskiy V. A. «Istorychne povnennia» yak dyskursyvnyi zasib pobudovy modelei suspilnoi orhanizatsiivkryzovykh umovakh: Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2014. Vyp. 7. S. 3–8.

5. Predborskiy V. A. «Avtonomna» tinova vlada yak zasib tinovoho psevdoreformuvannia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. 2020. № 6. S. 7–16.

6. Predborskiy V. A. «Avtonomne» tinove dvoievladia: heneza ta faktory rozvytku : Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. 2019. № 7. S. 7.

7. Dontsov D. De shukaty nashykh istorychnykh tradytsii. Dukh davnyny. K. : DP «Vyd. dim «Personal», 2014. 568 s.

8. Delyagin M. G. Britanskie elity: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyiy mir, 2019. 264 s.

9. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

10. Inglu Ou. Yaponskiy menedment: proshloe, nastoyashee i budushee. M. : Eksmo, 2007. 160 s.

11. Trefilov V. Nam nuzhen splav energii, distsipliny i geroizma. Delovaya Ukraina. 1997. № 1. S. 6.

12. Martylin O. Dolia kosmichnykh metaliv. Dzerkalo tyzhnia. 2003 (2 serpnia). S. 16.

13. Stratehiia rozvytku obronno–promyslovoho kompleksu Ukrainy. URL: zakon.rada.gov.ua.

14. Makmillan Ch. Yaponskaya promyshlennaya sistema / Pod obsch. red. O. Vihanskogo. M. : Progress, 1988.

Дані про авторів

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Бачинський Тарас Орестович,

e–mail: frossinone@gmail.com

Данные об авторах

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Бачинский Тарас Орестович,

e–mail: frossinone@gmail.com

Data about the authors

Valentin Predborskiy,

Doctor of economics, professor

e–mail: prvika2015@gmail.com

Taras Bachynskiy,

e–mail: frossinone@gmail.com

УДК 330.117:336.717.18:005.336–027.242

ГАВРИЛКО П.П.
ЛАПАКУЛИЧ М.Ю.
ГУШТАН Т.В.

Функціональні аспекти фінансового потенціалу суб'єктів реального сектору економіки

Предметом дослідження є функціональні аспекти фінансового потенціалу суб'єктів реального сектору економіки.

Мета дослідження – розкрити економічний зміст поняття «фінансовий потенціал» як підґрунтя управління фінансами суб'єктів господарювання.